

INFORMATIKA FANIDA INTERFAOL TA'LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH

H.B.Utebaeva -1-kurs, Amaliy-matematika ta'lim ijinalishi

Ajiniyoz nomidaagi Нукус давлат педагогика институти

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
ИНФОРМАТИКЕ**

H.B.Utebaeva -1-kurs, направление образования Прикладная математика

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза

THE USE OF INTERACTIVE EDUCATIONAL RESOURCES IN COMPUTER SCIENCE

N.B.Utebaeva - 1st year, direction of education Applied mathematics

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

Аннотация. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktabining 8-sinf Informatika va axborot texnologiyalari fanida Algoritmilar va blok-sxemalar mavzusini o'rganishda LearningApps dasturidan qanday qo'llanilish haqida aytiladi.

Аннотация. В этой статье рассказывается о том, как использовать LearningApps при изучении темы алгоритмов и блок-схем по информатике и информационным технологиям в 8 классе средней общеобразовательной школы.

Annotation. This article explains how to use LearningApps when studying algorithms and flowcharts in computer science and information technology in the 8th grade of secondary school.

Kalit so'zlar: LearningApps dasturi, interaktiv ta'lim vositalari, algoritmlar, juftlashtirish mashqlari, interaktiv blok-sxemalar, vizual yondashuv.

Ключевые слова: программа LearningApps, интерактивные обучающие инструменты, алгоритмы, парные упражнения, интерактивные блок-схемы, визуальный подход.

Keywords: LearningApps program, interactive learning tools, algorithms, paired exercises, interactive flowcharts, visual approach.

Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalaridan foydalanish o'quv jaroyonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Ayniqsa, interaktiv ta'lim vositalari orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularning mavzuni chuqurroq tushunishiga yordam berish mumkin. Shunday vositalardan biri-LearningApps dasturi bo'lib, u turli xil interaktiv mashqlar yaratish imkonini beradi.

Интерактив ta'lim resurslarini yaratish uchun juda qulay va sodda dastur bu Web 2.0 ilovasi konstruktor LearningApps.org. interfaol modullar yordamida o'qitish va o'qitish jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun dastur.

LearningApps - bu onlayn platforma bo'lib, u o'qituvchilar va o'quvchilar uchun turli xil interaktiv topshiriqlar yaratish imkoniyatini beradi. <http://LearningApps.org/> saytida umumta'lim o'rta maktabning turli fanlari bo'yicha aniq mavzular bo'yicha tayyor mashqlar to'plangan, va eng muhimi, o'qituvchi ushbu mashqlarni o'zi o'zgartirishi yoki shunga o'xshash mashqlarni qilishi mumkin.

Dastur yordamida quyidagi faoliyatlarini amalga oshirish mumkin:

- Testlar yaratish;
- Juftlashtirish mashqlari(so'z va ta'rif,rasm va izoh, kod va natija kabi);
- Blok-sxemalarni joylashtirish;
- To'g'ri ketma-ketlikni aniqlash mashqlari;
- Xaritaviy topshiriqlar tayyorlash.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

Bu vositalar aynan algoritmlar va blok-sxemalar mavzusini mustahkamlashda qo'l keladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktabining 8-sinf Informatika va axborot texnologiyalari fanida Algoritmlar va blok-sxemalar mavzusi muhim o'rin tutadi. Bu mavzu o'quvchilarga quyidagilarni tushunishga yordam beradi:

- algoritm tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari;
- algoritmlarning turli xil ifodalanish usullari (so'z bilan, jadval bilan, blok-sxema yordamida);
- blok-sxema elementlari va ularning vazifalari;
- algoritmlarni amaliyotda qo'llash.

O'quvchilarga algoritmik fikirlashni shakllantirish uchun interaktiv mashqlar va vizual ko'rsatmalar muhimdir.

LearningApps dasturidan foydalanib, «Algoritmlar va blok-sxemalar» mavzusiga oid quyidagi turdagi mashqlarni yaratish mumkin:

- ✓ Juftlashtirish mashqlari.
- ✓ Algoritm turlari va ularning tavsiflarini moslashtirish.
- ✓ Blok-sxema elementlari va ularning vazifalarini juftlashtirish.
- ✓ Ketma-ketlikni joylashtirish
- ✓ Algoritm bosqichlarini to'g'ri tartibda joylashtirish.
- ✓ Dastur kodlari yoki blok-sxema qadamlarini to'g'ri tartibga keltirish.
- ✓ Testlar va krossvordlar
- ✓ Algoritm tushunchasi bo'yicha tanlov testlarini yaratish.
- ✓ Blok-sxema elementlari nomlarini aniqlash uchun interaktiv krossvord yaratish.

Bu mashqlarni LearningApps yordamida tez va oson tayyorlanadi hamda o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

LearningApps dasturida topshiriq yaratish kema-ketligini keltirib o'tamiz:

1. LearningApps.org saytiga kiring.
2. "Yangi mashq yaratish" tugmachasini bosing.
3. "Juftlashtirish mashqi" ("Matching Pairs") turini tanlang.
4. Juftliklarni quyidagicha kiritishingiz mumkin:

Blok-sxema elementi	Tavsifi
Boshlash\Tugatish(Oval)	Dastur yoki algoritmning boshlanishi yoki tugashini bildiradi
Jarayon(Tortburchak)	Amal bajariladigan qadam
Shart(Tengsizlik,if) romb	Qaror qabul qilinadigan joy
Strelka(aloqa liniyasi)	Blok-sxema elementlari o'rtasidagi bog'lanish

5. Juftliklarni kiritib bo'lgach "Saqlash va sinab ko'rish" tugmachasini bosing.

Umuman ushbu dastur turli xil fanlar bo'yicha interfaol vazifalarni ishlab chiqish, dars va darsdan tashqari ishlarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, dars jarayonida interaktiv ta'lim resurslari zamonaviy o'quv jarayonini samaraliroq va qiziqarliroq qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularni to'g'ri yaratish va foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Ammo bu jarayonda texnik va metodik

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

muammolarni hal etish lozim. Texnologiya va ta'limning uyg'unlashuvi kelajakda ham ta'lim sohasida yangi imkoniyatlarni ochishi shubhasiz.

Адабиётлар

1. С.В.Киселев. Средства мультимедиа: учебное пособие / — Москва: Академия, 2009. — 64 с.
2. Как создавать задания в сервисе LearningApps [URL: <http://teachbase.ru/blog/servis-learningapps/>]
3. Мастер-класс «Создание мультимедийных интерактивных приложений с помощью LearningApps.org» [URL: <http://www.uchportfolio.ru/mc/show/24099-sozдание-multimediynyh-interaktivnyh-prilojeniy-s-pomoschyu-lear>]
4. Пыасова Z. Problems of teaching informatics in pedagogical universities //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 9.
5. Пыасова Z.K. ADVANTAGES OF USING ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN TEACHING COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 1. – С. 440-443.
6. Ильясова З. К. БЎЛАЖАК ИНФОРМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ СИФАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН АДАПТИВ МОДЕЛ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 569-579.